

Reribakui ikaja: organología y etnografía de las flautas de Pan de los murui y de la gente de centro (Amazonia colombiana)

ETNOMUSICOLOGÍA

Dokoe Gimaido, G., Zafiama, S., Zafiama, E., Silva Kudiramena, L., Zafirekudo Atama, M. F., Farirama, C., Kuekonamui Neikase, W., Segundo, P., Chichaco Meicuaco, R., Echeverri, J. A., & Prieto Mendoza, A. (2025). *Reribakui ikaja: Organología y etnografía de las flautas de Pan de los murui y de la gente de centro (Amazonia colombiana)*. In A. Guerra (Ed.), *Anais do X Simpósio Internacional de Música na Amazônia – SIMA 2025* (pp. 400–419). Núcleo Amazônico de Pesquisa (NAP), Universidade Federal de Goiás.

Ginel Dokoe Gimaido

Kai Komuiya Uai (Bora-Murui) - gneldok@gmail.com

Sebastián Zafiama

Kai Komuiya Uai (Murui) – (sin correo)

Elicio Zafiama

Kai Komuiya Uai (Murui) – (sin correo)

Leopoldo Silva Kudiramena

Kai Komuiya Uai (Murui) – (sin correo)

María Flor Zafirekudo Atama

Kai Komuiya Uai (Murui) – (sin correo)

Cristóbal Farirama

Kai Komuiya Uai (Murui) – (sin correo)

Wenceslao Kuekonamuy Neikase

Kai Komuiya Uai (Murui) – (sin correo)

Pedro Segundo

Kai Komuiya Uai (Murui) – (sin correo)

Raly Chichaco Meicuaco

Kai Komuiya Uai (Bora) / UNAL Amazonia – rchichaco@unal.edu.co

Juan Alvaro Echeverri

UNAL Amazonia – jaecheverri@unal.edu.co

Alejandro Prieto Mendoza

UNAL Amazonia – alprieto@unal.edu.co

Resumen: Esta ponencia es resultado de un trabajo colaborativo intercultural entre un grupo de música y danza tradicional de los pueblos murui, bora y ocaina, de la Gente de centro de la Amazonia colombiana y profesores y estudiantes de la U. Nacional en Leticia (Amazonas, Colombia). Presentamos informaciones inéditas sobre las flautas de Pan *reribakui*: origen cultural, materiales y modo de fabricación, proceso de aprendizaje de la interpretación y forma de ejecución. Presentamos los cantos-textos y transcripción musical de cinco toques de *reribakui*, de las lenguas murui, bora, féeneminaa, ocaina y nonuya. Discutimos las informaciones presentadas en relación con la literatura publicada sobre estos instrumentos y su potencial aporte a la etnomusicología de los pueblos amazónicos.

Palabras-clave: Flautas de Pan; Aerófonos; Música indígena; Etnomusicología; Amazonia colombiana.

Abstract: This paper is the result of a cross-cultural collaborative work between a group of traditional music and dance of the Murui, Bora and Ocaina peoples of the People of the Center of the Colombian Amazon and faculty and students of the U. Nacional in Leticia (Amazonas, Colombia). We present unpublished information about the *reribakui* Pan flutes: cultural origin, materials and way of manufacture, learning process of interpretation and way of execution. We present the chant-texts and musical transcription of five *reribakui* songs, from the Murui, Bora, Féeneminaa, Ocaina and Nonuya languages. We discuss the information presented in relation to the published literature on these instruments and their potential contribution to the ethnomusicology of Amazonian peoples.

Keywords: Pan flutes; Aerophones; Indigenous music; Ethnomusicology; Colombian Amazon.

1. Introdução

Los murui (anteriormente “huitoto” o “uitoto”) y los bora somos pueblos de la *Gente de Centro* (Echeverri, 2022; Gasché, 2009) o *Hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce* (AZICATCH, 2006), que abarca también a los pueblos ocaina, nonuya, miraña, féenemina (muinane), andoque y resígaro. Todos estos pueblos padecimos la violencia del tiempo del caucho a inicios del siglo XX, que ocasionó la pérdida de muchos clanes, y el desplazamiento de los supervivientes a otros territorios. Nuestro territorio ancestral es la región del Caquetá-Putumayo (Amazonía colombiana). Seguimos viviendo en nuestro territorio, pero muchos de nosotros nos hemos desplazado a otras regiones de la Amazonía peruana y hacia varias ciudades colombianas, incluyendo a Leticia, la capital del departamento de Amazonas (Colombia).

Esta ponencia la hacemos desde el pensamiento y conocimiento de algunos indígenas murui, bora y ocaina de la *Gente de Centro* que vivimos en Leticia y que hacemos parte de un grupo de danza llamado *Kai Komuiya Uai* (Palabra principio de vida) dedicado a la práctica de las danzas, cantos y música tradicionales de nuestros pueblos. Cada pueblo de la *Gente de Centro*, y cada clan dentro de cada pueblo, tiene su forma de conocimiento y manejo específicos. Es desde nuestro conocimiento y práctica desde donde presentamos la siguiente información sobre las flautas de Pan *reribakui* (murui) o *chiiyoro* (bora).

La información aquí presentada surge de un proyecto de extensión solidaria de la Sede Amazonia de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) con nuestro grupo en 2024-2025.¹ La ponencia la presentamos en conjunto con el Juan Alvaro Echeverri, antropólogo, profesor de la UNAL Amazonia y director del proyecto, y Alejandro Prieto, músico y lingüista, estudiante de doctorado en la UNAL Amazonia.²

Los bailes rituales se siguen practicando en el territorio ancestral y en otros lugares donde vivimos, pero el uso de estas flautas, que embellecen y alegran el baile, ha venido decayendo. En este proyecto nos propusimos conseguir los materiales con los que se elaboran, fabricar las flautas, y practicar las canciones y pasos de danza de cuatro tipos de flautas del pueblo murui, que son compartidas por los otros pueblos de la Gente de Centro: 1) *reribakui*, pares de flautas de Pan de tres tubos cada una; 2) *gagikai*, un tubo largo que produce tres tonos agudos; 3) *zikango*, un par de pitos de dos tubos cada uno, interpretados por niños y mujeres; y 4) *vudugoi*, una trompeta.

¹ Con UNAL Amazonia llevamos a cabo otro proyecto sobre los cantos del ritual *yuaki* (“baile de frutas”) en 2019 (Grupo de danza Kai Komuiya Uai, 2019).

² Agradecemos al profesor Carlos Miñana Blasco, por sus aportes a la discusión de estos materiales.

En esta ponencia nos enfocamos en nuestro trabajo con las flautas de Pan *reribakui*. Estas flautas son mencionadas en la literatura desde inicios del siglo XX, pero sin información detallada sobre su modo de fabricación, sus características musicales y sin la documentación de las piezas que se tocan con ellas.³

En §2 presentamos brevemente el origen cultural de estas flautas de Pan. En §3 nos referimos a los materiales y proceso de elaboración de las flautas; en §4 al proceso de aprendizaje; en §5 a su forma de ejecución; en §6 a la afinación de las flautas fabricadas. En §7 presentamos una selección de cinco cantos de *reribakui* (uno de cada lengua: murui, bora, fééneminaa, ocaina y nonuya), junto con la transcripción musical de la interpretación. Concluimos en §8 con una discusión de las informaciones presentadas.

2. Origen del *reribakui*

Cada pueblo y cada clan tiene una versión de la narración del origen de las flautas de Pan.⁴ Mencionamos aquí, brevemente, lo narrado por uno de nosotros, Sebastián Zafiama, murui del clan *ekiraiiai*. Él cuenta que en un tiempo antiguo los animales se reunieron para probar quién sería el encargado de soplar el *reribakui*. Probaron al mono aullador (*iu*, *Alouatta seniculus*), quien aulló con su particular sonido *buuuu* a lo que se le negó el uso de las flautas de pan por su sonido gutural. Luego, probaron con la danta (*zuruma*, *Tapirus terrestris*), quien, por el contrario, silbó *jiiii* y se le escogió como la sopladora de los *reribakui*, por lo que fue quien comenzó a soplar dicho elemento.

Sebastián cuenta la historia de Taife, la madremente, relacionada con el origen de las cañas usadas para hacer flautas. Unos niños eran visitados por una abuela misteriosa que les daba ñame según cómo le sacaran las niguas. Un día, los padres descubrieron que los hijos estaban desnutridos y los convencieron de no avisar más a la abuela. Al descubrir esto, la madremente se enfureció, regresó con un canasto mágico y atrapó a los niños, llevándoselos al monte. Solo uno escapó y avisó a los padres, quienes usaron humo de ají y algodón para

³ La primera mención de aerófonos de la gente de centro en la literatura etnológica es de Whiffen (1915, p. 210). La primera grabación de audio de flautas de pan murui es de Preuss en 1914 (1994, p. 179, 2009). Bose (1934, p. 11) es el primero que hace una aproximación etnomusicológica de las flautas con base en las grabaciones de Preuss. Las flautas de pan aparecen referenciadas en Tessmann (1999, p. 155, 177), Izikowitz (1935, p. 387), Instituto Nacional de Cultura del Perú (1978, p. 506), Rocha Moreno (2013, p. 210, con transcripción musical) y Civalero (2021, p. 63); los registros de audio de flautas de Pan, además del de Preuss de 1914, son de Gasché y Guyot (1976), Yépez (1981, pista 7), Novati y Ruiz (1984), Seifart (2004) y Fagua Rincón (2009a, 2009b, 2009c, 2009d). Referencias a los otros aerófonos son escasas: Preuss (1994, p. 179) menciona el *gagikai*; Tessmann (1999, p. 180) menciona el *gagikai* y el *zikango*; Yépez (1987, p. 207–208) referencia los cuatro aerófonos y los clasifica según el sistema de Erich von Hornbostel y Curt Sachs.

⁴ Para el pueblo andoque ver Landaburu y Pineda Camacho (1984: El trueque de la flauta por el manguaré); para otra versión del pueblo murui ver García Vega y Gasché (2007): El buinaima y los tigres.

recuperar a sus hijos. En el monte encontraron dos jóvenes madremonte: Taifenitofe y Taifekuriño, quienes se quedaron a vivir con la familia. Pero la joven madremonte mató a uno de los niños, por lo que fue empujada al fuego. Su hermano, pescando en el río, recibió partes quemadas de ella y fabricó una flauta con sus huesos. Esa flauta sonaba tan bien que llevó a la gente al monte con engaños, donde los convirtió en las aves *faido* (*Psarocolius decumanus*, mochilero, oropéndola). De este acto surge el *totikai*, una especie de bambú empleado para hacer las cañas del *reribakui*, cuya agua debe beberse para ser buen soplador de flauta.

3. Fabricación del *reribakui*

El *reribakui* consta de dos instrumentos de tres cañas cada uno, cuyas afinaciones van alternadas (ver Figura 1). El instrumento que tiene los tubos más largos se llama *ibakui* (flauta macho) y el que tiene los tubos más cortos *ringobakui* (flauta hembra).⁵ El orden de las cañas de la más corta a la más larga es: H1, M1, H2, M2, H3, M3 (H: flauta hembra; M: flauta macho; 1: caña más corta; 3: caña más larga).

Para la fabricación de los pares de flautas, empleamos un tipo de bambú llamado *totikai* (no identificado), que se nombra en la historia. Este bambú sólo se consigue en la región del río Igaraparaná, de donde trajimos las cañas cortadas y semillas para sembrar. Las cañas se deben dejar reposar durante una semana, porque frescas pueden abrirse, romperse o generarse huecos al manipularlas.

Para la fabricación de los nuevos pares de flautas se tuvo como referencia un par de *reribakui* traído desde la Chorrera por Sebastián Zafiama (Par 1, ver Figura 2). Se elaboraron varios pares de flautas, por diferentes integrantes del grupo. El criterio para decidir la longitud de las cañas fue cortar las cañas que forman el par y soplar los tubos hasta que las afinaciones y los intervalos concuerdan con el par de *reribakui* de referencia. Las medidas de las cañas de los pares fabricados no son iguales. Para su corte Sebastián Zafiama sopló los pares de cada integrante y entonó una de las melodías (*mei mei*, ver §7) para ver si las cañas tenían la afinación adecuada. La Figura 2 muestra las medidas de las longitudes internas de las cañas de siete de los pares de *reribakui* fabricados.

Figura 1. Flautas *reribakui* (Foto: A. Prieto, 2025). Derecha flauta hembra. Izquierda: flauta macho.

⁵ Gasché y Guyot (1976) denominan al instrumento más largo *jarifebakui* (flauta izquierda) y al más corto *nabebakui* (flauta derecha). En la interpretación, el ejecutante de la flauta corta se coloca al lado derecho

Figura 2. Medidas de las longitudes internas de las cañas de siete pares de *reribakui*, elaborados por integrantes del grupo de danza Kai Komuiya Uai. El par 1 es el par de referencia. Columna gris oscuro: tubos de las flautas hembra; columnas gris claro: tubos de las flautas macho.

Una vez cortadas y afinadas las cañas, se lijan los bordes de la parte abierta del tubo y se verifica que la caña no tenga escapes de aire, colocando la boca sobre el hueco de la caña y soplando con fuerza. Para impedir la fuga de aire por el extremo cerrado de la caña, se tapona con cera de abeja. Si la caña tiene algún escape a lo largo del tubo, se desecha.

Luego, se procede a unir las tres cañas de cada par con hilo trenzado de chambira o cumare (*Astrocaryum chambira*). La unión de las cañas se hace mediante un tejido de tres vueltas horizontales uniendo las tres cañas y luego apretando el amarre, cruzando el hilo a través de cada separación, para terminar con un nudo (ver Figura 3).

Figura 3. Unión de las tres cañas con hilo de *Astrocaryum chambira* (Foto: Alejandro Prieto, Leticia, 2024).

Las cañas se aseguran adicionalmente aplicando cera de abeja sobre la terminación abierta de las cañas (Figura 4). Elicio Zafiama señala que la mezcla tradicional se hace cocinando cera de abeja con látex de juansoco o surba (*Couma macrocarpa*, *ikikai* en murui) más la adición posterior de ceniza de yarumo (*Cecropia* sp.).

Figura 4. Unión de las cañas empleando cera de abeja (Foto: Alejandro Prieto, Leticia, 2025).

Finalmente, cada par de flautas se envuelve en corteza de llanchama (*Poulsenia armata*) y se cose con hilo de chambira, para que quede bien asegurado (Figura 5). En la parte inferior, luego de la terminación de las cañas, se cose con hilo de chambira y se le hacen flecos con la parte restante. Este revestimiento se prepara para una fiesta en específico y luego se desecha.

Figura 5. Par de *reribakui* recubiertos con corteza de llanchama. En la imagen Pedro Segundo (izquierda) y Raly Chichaco (derecha). Foto: Juan A. Echeverri, Leticia, 2025.

4. El aprendizaje y práctica

El aprendizaje de la ejecución de las flautas tiene cuatro fases. Lo primero es aprender a hacer sonar las cañas. Cada caña tiene un tono fundamental que es el que más fácilmente se produce; para la ejecución del *reribakui* se necesita producir el tercer armónico, lo que requiere saber soplar en el ángulo correcto y con la intensidad adecuada.

Una vez dominado el soplo, se aprenden los textos-cantos de las melodías del *reribakui*. En palabras de Sebastián Zafiama, “cada melodía tiene su canto y uno tiene que aprender primero el canto para aprender la melodía; además, tiene que aprender la parte de la melodía que le corresponde tanto al par macho como al par hembra”. Esto permite interiorizar las alturas y tiempos asociados a cada sílaba-nota.

Luego, se aprende a ejecutar la melodía en los pares de flautas. Los ejecutantes ya han memorizado la melodía del texto-canto; ahora deben reproducirlo haciendo alternar las notas de los dos instrumentos. Esto requiere de concentración. Cuando se hacen los ensayos, el grupo de mayores, para poner a prueba el grado de concentración de los intérpretes, interpretan simultáneamente otro par de flautas u otros cantos, o conversan en voz alta. Para comprobar el grado de aprendizaje de los participantes, tocan la melodía con ellos, alternando el orden de los motivos para asegurar que producen la respuesta correcta.

Estas tres primeras fases se hacen estando sentados, en los banquillos. La última fase del aprendizaje es aprender a interpretar los *reribakui* bailando. Solo una vez se haya dominado el soplo y la melodía estando sentado, “sin equivocarse y por diez minutos”, como señalan los mayores, se puede soplar bailando, como lo explicamos en §5.

El aprendizaje de los *reribakui* requiere no solo de la capacidad de saber soplar los tubos para producir el tercer armónico, memorizar las melodías y alternar las notas de manera continua y fluida entre los dos instrumentos, sino también del desarrollo de otras capacidades físicas y mentales. El soplo continuo de los tubos puede causar mareo en el ejecutante, lo que requiere una adecuada preparación física y de curación. También, la ejecución de las flautas requiere concentración, para evitar ser distraído por las mujeres que se acercan a ofrecer bebida y por los cantos simultáneos y bullicio que suelen tener lugar cuando las flautas son interpretadas en el contexto de los bailes rituales.

5. Ejecución de las flautas de Pan

Las interpretaciones de las flautas de Pan tienen lugar en el contexto de bailes rituales, específicamente, para los *murui*, de los rituales de *zikii* (baile de cacería), *menizai* (baile de charapa, tortuga gigante *Podocnemis expansa*) y *yadiko* (baile de tablón). Las flautas por lo regular son ejecutadas antes de los cantos de entrada del baile. Este es el momento cuando los invitados traen su cacería, bien sea ejecutando cantos individuales denominados *fakariya*, o entonando las flautas. Puede ocurrir que varias parejas de flautas de Pan y cantores de *fakariya* hagan sus interpretaciones en forma simultánea. Las flautas pueden también ser interpretadas en cualquier otro momento del baile y simultáneamente con otros cantos.

Cada instrumento del par *reribakui* es ejecutado por un intérprete. El ejecutante del par hembra se coloca a la derecha y abraza al ejecutante del par macho de la cintura, quien a su vez abraza al primero por los hombros.

Las flautas de Pan son interpretadas desde varias decenas de metros de distancia de la maloca. Los ejecutantes llevan su cacería en una vara sujeta entre el antebrazo y el hombro del mismo lado donde cada uno tiene su flauta. Ambos, mirando hacia arriba, van soplando la melodía mientras van dando pasos, marcando el ritmo con su pierna derecha. Antes de ingresar a la maloca dan cuatro pasos hacia adelante y cuatro pasos hacia atrás. Al ingresar a la maloca, van bailando desde el centro de la maloca en sentido inverso a las manecillas del reloj pasando por los cuatro estantillos las veces que se considere necesario.

Una vez ingresan a la maloca, dos mujeres con bebida de manicuera⁶ en la mano colocan sus manos sobre los hombros de los intérpretes hasta que ellos dejan de tocar, reciben la bebida y entregan la cacería. Luego de recibir la bebida, las mujeres continúan sujetas de sus hombros hasta que ellos salen de la maloca y continúan interpretando las flautas varias metros por fuera.⁷

6. Afinación de los *reribakui*

Las afinaciones de cada instrumento están en relación a su contrario, lo que conlleva que solo se pueda soplar con los pares correspondientes. La afinación pareada es central al proceso de fabricación. La afinación es correlacionada y específica de un par.

Un aspecto que caracteriza la afinación de los *reribakui* es el batido o batimento, entendido como sutiles diferencias acústicas entre dos sonidos ligeramente cercanos. Pérez de Arce (2024) señala que el batimento es común en flautas colectivas; se trata de evitar “meticulosamente la coincidencia de afinación entre flautas contiguas de modo de provocar efectos sonoros precisos de disonancia y batimientos” (Pérez de Arce, 2024, p. 62). De esta manera, el batimento acerca este aerófono amazónico al mundo andino, donde es buscado intencionalmente como en el caso paradigmático de los sikus del altiplano peruano-boliviano.

La Tabla 1 muestra las frecuencias, medidas con Sonic Visualizer, de cinco pares de *reribakui*, y sus notas correspondientes.

⁶ Manicuera (*juñoi* en lengua murui): bebida ritual no alcohólica, elaborada a partir del jugo de una variedad de yuca brava, denominada yuca de manicuera (*farelatofe* en lengua murui), que tiene un alto contenido de jugo y poco contenido de fibra.

⁷ Este protocolo de ejecución tiene variaciones entre los pueblos de la Gente de centro, como se observa en los registros de video de flautas de Pan ocaina y bora (río Ampiyacu, Perú), por Frank Seifart (2004) y Doris Fagua Rincón (2009a, 2009b, 2009c, 2009d). En estos registros, los ejecutantes entran en línea recta a la maloca y no hacen el circuito de los cuatro estantillos. En un caso, una pareja da un rodeo a la maloca por la parte exterior.

Tabla 1. Medidas, frecuencias y afinaciones de cinco pares de *reribakui* elaborados por integrantes del grupo Kai Komuiya Uai.

Pares	Instrumento	Caña	Longitud interna (mm)	3er armónico (Hz)	Nota correspondiente	Intervalo (cents)
Par 1 Sebastián Zafiana	Hembra	1	321	769,0	G5-33	92
	Macho	1	344	729,0	F#5-26	58
	Hembra	2	356	705,0	F5+16	47
	Macho	2	364	686,0	F5-31	49
	Hembra	3	370	667,0	E5+20	123
	Macho	3	414	618,0	D#5-12	
Par 2 Pedro Segundo	Hembra	1	312	795,0	G5+24	108
	Macho	1	331	747,0	F#5+16	35
	Hembra	2	339	732,0	F#5-19	102
	Macho	2	367	690,0	F5-21	43
	Hembra	3	370	673,0	E5+36	159
	Macho	3	408	614,0	D#5-23	
Par 3 Pedro Segundo (par nuevo)	Hembra	1		846,0	G#5+32	73
	Macho	1		811,0	G#5-41	128
	Hembra	2		753,0	F#5+30	78
	Hembra	3		720,0	F#5-47	89
	Macho	3		684,0	F5-36	70
	Macho	3		657,0	E5-6	
Par 4 Ginel Dokoc	Hembra	1	328	748,0	F#5+19	26
	Macho	1	330	737,0	F#5-7	152
	Hembra	2	364	675,0	E5+41	5
	Macho	2	371	673,0	E5+36	148
	Hembra	3	402	618,0	D#5-12	107
	Macho	3	429	581,0	D5-19	
Par 5 Juan Alvaro Echeverri	Hembra	1	264	916,5	A#5-30	68
	Macho	1	284	881,4	A5+3	133
	Hembra	2	304	816,4	G#5-30	142
	Macho	2	325	752,3	F#5+29	28
	Hembra	3	332	740,3	F#5+1	113
	Macho	3	363	693,4	F5-13	

Todos estos instrumentos producen notas en el registro correspondiente al C5. El ámbito en el cual se mueven estos instrumentos es entre D5-19 y A#5-30. Los intervalos entre cañas son muy variables, con un promedio de 87 cents (por debajo de un semitono), siendo algunos bastante mayores que un semitono, 159, entre las cañas Macho-3 y Hembra-3 del par 1, o llegando a valores mínimos como 5 cents entre la caña Macho-1 y Hembra-2 del par 4.

7. Transcripción de cantos de *reribakui*

Registramos 21 cantos de *reribakui*: 10 murui, 6 bora, 2 féeneminaa, 2 ocaina, 1 nonuya. Presentamos textos y transcripción musical de uno de cada lengua. Para las alturas representamos las notas en el ámbito E5 a A#5. La longitud de las notas es aproximada. Igualmente, las marcaciones del metro (2/4, 3/4, 4/4) son solo aproximaciones al patrón rítmico de las piezas.

7.1. Féeneminaa: Meyi meyi 'libélula'

Méyi méyi méyi méyi Libélula, libélula, libélula, libélula
Dúútano mi siva Traigan ambil para nosotros
Átyógano mi siva Traigan *kumeni* para nosotros

Andante

1

Flauta hembra

Línea F5

Flauta macho

A B C

1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2

me yi me yi me yime yi du ta no mi si va a tyo gano mi si va

1 1 2 2 1 2 2 1 2 2

Figura 6. *Meyi meyi* (féeneminaa). Canto: S. Zafiama. Flautas (Par 1): S. Zafiama/E. Zafiama. Grabación: A. Prieto (Leticia, 11-abril-2025). Escritura: S. Zafiama. Transcripción: J. A. Echeverri. Los números en “Flauta hembra” y “Flauta macho” indican las cañas correspondientes a la nota (1: caña más pequeña; 3: caña más grande).

El motivo A dos veces, luego motivo B, motivo A dos veces y finalmente el motivo C.

7.2. Bora: Múúmukó llíjchúju 'canto de avispa'

Abyé óke múúmuko núúhojúkóóhi Duele lo que la avispa me picó
Vajíh vají, vajíh vají núúhojúkóóhi Ayayai ayayai, ya la picó
Kakájtsojí mééwaké múúmuko núúhojúkóóhi A la mujer cacambra la avispa la picó

Allegretto

1

Flauta hembra

Línea F5

Flauta macho

A B

1-1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2

a bye ó ke múú mu ko núú ho ju kóó hi va jih va jih va jih va jih núú ho ju

1-1 1 1 1 2 1 2 1 2 1

8

Hembra

F5

Macho

C

2 1-1 1 1 1 1 1 2

kóó hi ka káj tso jí méé wa ké múú mu ko núú ho ju kóó hi

2 1-1 1 1 1 1 1 2

Figura 7. *Múúmukó llíjchúju*. Canto: R. Chichaco. Flautas (Par 2): R. Chichaco/P. Segundo. Grabación: J. A. Echeverri (Leticia, 26-abril-2025). Escritura: R. Chichaco. Transcripción: J. A. Echeverri. Los números en “Flauta hembra” y “Flauta macho” indican las cañas correspondientes a la nota (1: caña más pequeña; 3: caña más grande).

El motivo A se interpreta dos veces, luego el motivo B. Se repite el motivo A dos veces y luego el motivo C.

7.3. Murui: Zorozi nuioma minikana ekaye

Zorozi nuioma Ser acuático *zorozi*
Manaide nuioma Ser acuático frío

de las flautas, el proceso de aprendizaje para interpretarlas, su forma de ejecución y, sobre todo, los textos-cantos de los toques de *reribakui* y la transcripción musical de las piezas.

La transcripción musical en partitura nos obliga a ajustarnos a las alturas, duraciones y patrones rítmicos establecidos por la música occidental, los cuales no se ajustan a las características de estas piezas. En cuanto a la altura, mostramos arriba que los intervalos entre las notas producidas por las cañas nunca corresponden a un semitono, variando entre menos de un décimo de semitono hasta casi un tono completo. Las notas establecidas para los tubos en la Tabla 1 son valores promedios; la intensidad del soplo puede generar desviaciones de este promedio de hasta un cuarto de semitono. En los cantos que transcribimos se tocan mayoritariamente los tubos 1 y 2 de los dos instrumentos y en algunos casos el tubo 3 de instrumento hembra, lo que reduce el ámbito efectivo de la ejecución a F5-A#5.

En cuanto a la duración y el metro, los valores indicados mediante negras, corcheas y semicorcheas son solo aproximaciones. La rítmica de estas piezas no se ajusta a un compás occidental. En todas las grabaciones obtenidas, el patrón rítmico es muy irregular, y es difícil definir un compás y una acentuación claros.

La organología amazónica sigue siendo un área de la etnomusicología y antropología de la música poco trabajada a pesar de la centralidad del canto y la música en la vida ritual de estos pueblos. Con este trabajo hacemos un pequeño aporte a una tarea de investigación que tiene muchas posibilidades de desarrollo en un entorno de investigación intercultural. Los trabajos sobre aerófonos amazónicos son escasos. Hay dos direcciones de trabajo que hemos identificado. Una es la comparación de los aerófonos de la gente de centro con aquellos de los pueblos vecinos, como los llamados “chiruros” de los pueblos del Vaupés, que son nuestros vecinos. La otra, en la cual ya hemos comenzado es la recopilación de los registros audiovisuales publicados sobre flautas de Pan de la gente de centro, que sumado a nuestra propia investigación nos daría una perspectiva más amplia temporal y de variación regional.

Estas son las fuentes que hemos identificado: grabación en cilindros de cera de interpretación del *reribakui* murui (9 segundos). Niña María (departamento del Caquetá, Colombia) (Preuss [1914] 2009); grabación de interpretación de *reribakui*, río Igaraparaná, Colombia (Gasché y Guyot [1970] 1976), grabado en un disco de acetato; grabación de flautas *reribakui* murui en un baile, quebrada Isué, río Igaraparaná (Yépez 1981, pista 7, grabado en un disco de acetato); registro de flauta de pan *chiiyoro* de los bora, río Yaguasyacu (Perú) (Novati y Ruiz 1984); grabación de Frank Seifart en Archivo DOBES de la llegada del grupo de invitados de la comunidad de Nueva Esperanza (ocaina) en la maloca de Fernando

Portocarrera (Colonia, río Ampiyacu), Perú (Seifart 2004); grabaciones de Doris Fagua en el Archivo DOBES (Fagua 2009a, 2009b, 2009c, 2009d). Hemos encontrado otros registros no publicados que están siendo subidos al Sistema Digital de Oralidades Eetane de la Universidad Nacional de Colombia (<https://oralidades.unal.edu.co/>) que complementan los anteriores.

Lo más destacable de este trabajo, sin embargo, es que es el resultado de un esfuerzo colaborativo intercultural y no responde meramente a un interés académico. Este trabajo que estamos presentando ha permitido que los jóvenes de Nokaido puedan fabricar sus propios instrumentos, recuperar las semillas del bambú *totikai*, y aprender de los mayores las narraciones de origen, la fabricación, modo de ejecución y afinación de las flautas. Es un ejercicio de memoria viva y fortalecimiento cultural nacidos desde los pueblos indígenas que habitamos nuevos espacios urbanos como nuestro grupo Kai Komuiya Uai en la ciudad de Leticia. Nuestro trabajo en torno al *reribakui* murui nos permitió hacer soplar las flautas de nuevo en malocas urbanas, abriendo nuevas posibilidades del patrimonio sonoro amazónico.

Referencias bibliográficas

AZICATCH. **El abuelo Tabaco: Plan de vida y ordenamiento de los hijos de tabaco, coca y yuca dulce**. La Chorrera, Amazonas, Colombia: Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales de la Chorrera, 2006.

BOSE, Fritz. **Die Musik der Uitoto**. Berlin: PhD Dissertation, Friedrich-Wilhelms-Universität, 1934.

CIVALLERO, Edgardo. **Flautas de Pan de las tierras bajas de América del Sur: Una guía de su historia, su uso y distribución**. Segunda edición revisada ed. Bogotá: Wayrachaki editora, 2021.

ECHEVERRI, Juan Alvaro. **La gente del centro del mundo: Curación de la historia en una sociedad amazónica**. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia, 2022.

FAGUA RINCÓN, Doris. **JudsohFest1_1**. Disponible em: <<https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-6349-B>>. Acesso em: 18 abr. 2025a.

FAGUA RINCÓN, Doris. **JudsohPrep1**. Disponible em: <<https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-6334-A>>. Acesso em: 18 abr. 2025b.

FAGUA RINCÓN, Doris. **Popooh1_2**. Disponible em: <<https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-633A-2>>. Acesso em: 18 abr. 2025c.

FAGUA RINCÓN, Doris. **Bahja1_13**. Disponible em: <<https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-6B06-4>>. Acesso em: 18 abr. 2025d.

GARCÍA VEGA, Alfonso; GASCHÉ, Jorge. **Historia de Buinaima y los Tigres**. Disponible em: <<https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000D-609E-2>>.

GASCHÉ, Jorge. La sociedad de la “Gente del centro”. In: **Collection “Gente del Centro - People of the Center” (Proyecto DOBES). The Language Archive**. Nijmegen: DOBES-MPI, 2009.

GASCHÉ, Jorge; GUYOT, Mireille. **Musique des indiens Bora et Witoto d'Amazonie colombienne = Música de los Boras y Witotos, selva colombiana.** : Archives d'ethnomusicologie.ParisCollection CNRS - Musée de l'Homme, , 1976. Disponível em: <<https://cuatrosuyus.blogspot.com/2018/01/musique-des-indiens-bora-et-witoto.html>>

GRUPO DE DANZA KAI KOMUIYA UAI. **Memorias del proyecto Ruakido komeki jiyode iemo iyaziki uñoga: Con las canciones se alivia el corazón y se cuida el territorio de vida.** Leticia: Instituto Imani, Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia (informe final de proyecto de extensión solidaria), 2019.

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA. **Mapa de los instrumentos musicales d uso popular en el Perú: Clasificación y ubicación geográfica.** Lima: Oficina de Música y Danza, 1978.

IZIKOWITZ, Karl Gustav. **Musical and other sound instruments of the South American Indians.** Göteborg: Wettergren & Kerber, 1935.

LANDABURU, Jon; PINEDA CAMACHO, Roberto. **Tradiciones de la gente del hacha. Mitología de los indios andoques del Amazonas.** Bogotá: Instituto Caro y Cuervo / UNESCO, 1984.

NOVATI, Jorge; RUIZ, Irma. **Mekamunaa: estudio etnomusicológico sobre los Bora de la Amazonia Peruana.** Buenos Aires: Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” (disco de vinilo), 1984.

PÉREZ DE ARCE, José. Guitarra y organología andina. **Revista de investigación Rodolfo Holzmann**, v. 2, n. 3, p. 45–88, 2024.

PREUSS, Konrad Theodor. **Religión y mitología de los uitotos: recopilación de textos y observaciones efectuados en una tribu indígena de Colombia, Suramerica.** Tradução: Gabriele Petersen de Piñeros; Tradução: Eudocio Becerra; Tradução: Ricardo Castañeda Nieto. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia, 1994.

PREUSS, Konrad Theodor. Preuss_Columbien_06. Pieza musical “dityabakui” en la fiesta “okima. In: SEIFART, Frank *et al.* (Orgs.). **Collection “Gente del Centro - People of the Center” (Proyecto DOBES).** The Language Archive. Nijmegen: DOBES-MPI, 2009.

ROCHA MORENO, Leonor. **La música tradicional de la cultura uitoto de la Amazonia colombiana.** Leticia, Amazonas: Tesis de maestría en estudios amazónicos, Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia, 2013.

SEIFART, Frank. **Canciones de la fiesta de casa nueva.** Disponível em: <<https://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-000C-DCEA-6>>. Acesso em: 18 abr. 2025.

TESSMANN, Günter. **Los indígenas del Perú Nororiental: Investigaciones fundamentales para el estudio sistemático de la cultura.** Quito: Abya-Yala, 1999.

WHIFFEN, Thomas W. **The North-West Amazons: notes of some months spent among cannibal tribes.** London: Constable, 1915.

YÉPEZ, Benjamín. Investigación sobre antropología de la música: grupos Murui-Muinane (Huitotos). **Boletín Museo del Oro**, n. 7, p. 32–38, 1980.

YÉPEZ, Benjamín. **Música de los Huitoto (disco de acetato).** BogotáFundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, Banco de la República, , 1981. Disponível em: <<https://youtu.be/Qe-szUNH3NY?si=gunUMhoZ-MBOTUTU>>

X Simpósio Internacional de Música na Amazônia
13-17 de outubro de 2025
Goiânia, Goiás, Brasil

YÉPEZ, Benjamín. La música de los Murui-Muinane. **Boletín de Antropología Universidad de Antioquia**, v. 6, n. 21, p. 199–209, 1987.